

Maak, Diana & Kölling, Marei (2026): Sprachbiographischer Fragebogen für Lehramtsstudierende

Welche Fremdsprachen haben Sie in der Schule gelernt? [Mehrfachantworten möglich]

Englisch

Französisch

Latein

Russisch

Spanisch

Türkisch

Andere, und zwar:

Andere, und zwar:

Andere, und zwar:

Welche Fremdsprachen lernen Sie bzw. haben Sie in den letzten beiden Semestern an der Universität gelernt, z.B. in einem Kurs des Sprachenzentrums oder als Studienfach? [Mehrfachantworten möglich]
Hinweis: Falls Sie schulische Fremdsprachen an der Universität weiterlernen oder weitergelernt haben, dann geben Sie diese hier erneut an.

Ich habe in den letzten beiden Semestern keine Fremdsprachen an der Universität gelernt.

Arabisch

Englisch

Französisch

Italienisch

Japanisch

Polnisch

Portugiesisch

Russisch

Spanisch

Türkisch

Andere, und zwar:

Andere, und zwar:

Andere, und zwar:

Andere, und zwar:

Welche Fremdsprachen lernen Sie bzw. haben Sie im letzten Jahr außeruniversitär gelernt, z.B. in einem Kurs einer Volkshochschule? [Mehrfachantworten möglich]

Hinweis: Falls Sie schulische Fremdsprachen außeruniversitär weiterlernen oder weitergelernt haben, dann geben Sie diese hier erneut an.

Ich habe keine weiteren Fremdsprachen außeruniversitär im letzten Jahr gelernt.

Arabisch

Englisch

Französisch

Italienisch

Japanisch

Polnisch

Portugiesisch

Russisch

Spanisch

Türkisch

Andere, und zwar:

Andere, und zwar:

Andere, und zwar:

Andere, und zwar:

Bezogen auf das letzte Semester: Welche Sprache(n) sprechen Sie in Ihren Seminaren im Plenum und mit Dozierenden an der Universität? [Mehrfachantworten möglich]

Hinweis: Sprachpraxiskurse in den Fremdsprachen, die am Sprachenzentrum belegt werden können, sind hier ausgenommen.

Deutsch

Englisch

folgende Sprache:

folgende Sprache:

folgende Sprache:

Bezogen auf das letzte Semester: Welche Sprache(n) sprechen Sie häufig mit Ihren Kommiliton*innen an der Universität? [Mehrfachantworten möglich]

Deutsch

Englisch

folgende Sprache:

folgende Sprache:

folgende Sprache:

Welche Sprache(n) sprechen Sie mit Ihren Freund*innen außerhalb der Universität? [Mehrfachantworten möglich]

Deutsch

Englisch

folgende Sprache:

folgende Sprache:

folgende Sprache:

Welche Ihrer Sprachen ist Ihnen am liebsten?

Meine Lieblingssprache ist:

Ich habe mehrere Lieblingssprachen und zwar:

Das weiß ich nicht./ Das möchte ich nicht angeben.

Bitte begründen Sie hier kurz Ihre Angabe zu Lieblingssprache(n):

Gibt es Sprachen, die Sie können, die jedoch für Ihr universitäres Lernen und Studieren keine Rolle spielen? [Mehrfachangaben möglich]

Nein, alle Sprachen, die ich kann, sind relevant für mein universitäres Lernen.

Ja, ich kann Sprachen, die ich nicht in der Schule gelernt habe, die für mein universitäres Lernen keine Rolle spielen. Und zwar:

Ja, ich kann Sprachen, die ich in der Schule gelernt habe, die für mein universitäres Lernen keine Rolle spielen. Und zwar:

Das weiß ich nicht./ Das möchte ich nicht beantworten.

Falls Sie die vorherige Frage mit ja beantwortet haben: Würden Sie Ihre sprachlichen Fähigkeiten gerne mehr für universitäres Lernen nutzen können?

Ja.

Nein.

Das weiß ich nicht./ Das möchte ich nicht beantworten.

Welche Ideen haben Sie dafür, wie Sie und andere Kommiliton*innen Ihre Sprachen besser für universitäres Lernen nutzen könnten und/oder wie diese stärker im Rahmen der Hochschullehre berücksichtigt werden könnten? Bitte notieren Sie Ihre Ideen hier.

Gibt es abgesehen vom Deutschen Sprachen, die Sie können, die relevant für Ihr universitäres Lernen sind? Wenn ja, welche Sprachen sind das und wofür nutzen Sie sie?

Sprache 1

Sprache 2

Sprache 3

Sprache 4

Wenn Sie die vorherige Frage mit ja beantwortet haben: Sind Ihnen hierbei Schwierigkeiten begegnet? Wenn ja, welche?

Glauben Sie, dass neben dem Deutschen Ihre anderen sprachlichen Fähigkeiten später im Berufsleben hilfreich bzw. nützlich sein werden?

[Bitte geben Sie jeweils an, um welche Ihrer Sprache(n) es sich bei Sprache 1, Sprache 2 etc. handelt.]

Nein, abgesehen vom Deutschen werde ich später im Berufsleben keine weiteren meiner Sprachen brauchen.

Ja, denn ich studiere eine oder mehrere Fremdsprachen auf Lehramt - diese Sprachen werde ich daher auf jeden Fall nutzen.

Ja, meine sprachlichen Fähigkeiten werden später im Berufsleben hilfreich sein. Folgende Sprache 1 wird auf folgende Weise hilfreich sein:

Ja, meine sprachlichen Fähigkeiten werden später im Berufsleben hilfreich sein. Folgende Sprache 2 wird auf folgende Weise hilfreich sein:

Ja, meine sprachlichen Fähigkeiten werden später im Berufsleben hilfreich sein. Folgende Sprache 3 wird auf folgende Weise hilfreich sein:

Ja, meine sprachlichen Fähigkeiten werden später im Berufsleben hilfreich sein. Folgende Sprache 4 wird auf folgende Weise hilfreich sein:

Das weiß ich nicht./ Das möchte ich nicht beantworten.

Wie gut sind Ihre Leistungen an der Universität im Durchschnitt?

Hinweis: Wir bitten hier lediglich um eine grobe Einschätzung.

sehr gut

gut

mittelmäßig

nicht so gut

gar nicht gut

Das weiß ich nicht./ Das möchte ich nicht angeben.

Wie gerne studieren Sie an der Universität?

Hinweis: Wir interessieren uns für eine grobe Einschätzung. Gerne können Sie sich dafür an Ihren Erfahrungen der letzten beiden Semester orientieren.

- sehr gerne
- gerne
- nicht so gerne
- gar nicht gerne
- Das weiß ich nicht./ Das möchte ich nicht angeben.

Falls Sie zu den beiden Fragen noch etwas erläutern möchten, dann können Sie das hier tun:

Mit welchen Sprachen und Dialekten sind Sie über das familiäre Umfeld aufgewachsen?

[Mehrfachantworten möglich]

Hinweis: Sie müssen diese Sprachen und Dialekte nicht sprechen, sie sollten aber sehr präsent in der familiären Kommunikation gewesen sein.

Dialekte sind z.B. Sächsisch und Schwäbisch.

Deutsch

Dialekt(e), und zwar:

Andere/weitere Sprache, und zwar:

Welche Sprachen haben Sie als Kind mit Ihren Eltern gesprochen?

Mit Elternteil 1 habe ich folgende Sprache(n) gesprochen:

Mutter:

Vater:

Sonstige:

Das weiß ich nicht./Das möchte ich nicht sagen.

Ich hatte kein Elternteil 1.

Mit Elternteil 2 habe ich folgende Sprache(n) gesprochen:

Mutter:

Vater:

Sonstige:

Das weiß ich nicht./Das möchte ich nicht sagen.

Ich hatte kein Elternteil 2.

Mit Elternteil 3 habe ich folgende Sprache(n) gesprochen:

Mutter:

Vater:

Sonstige:

Das weiß ich nicht./Das möchte ich nicht sagen.

Ich hatte kein Elternteil 3.

Mit Elternteil 4 habe ich folgende Sprache(n) gesprochen:

Mutter:

Vater:

Sonstige:

Das weiß ich nicht./Das möchte ich nicht sagen.

Ich hatte kein Elternteil 4.

Wie gut schreiben Sie in Ihren Sprachen?

A1 - Anfänger (einfache, isolierte Wendungen und Sätze schreiben)

A2 - Grundlegende Kenntnisse (einfache Wendungen und Sätze schreiben und verbinden mit Wörtern wie und, aber, weil)

B1 - Fortgeschrittene Sprachverwendung (unkomplizierte, zusammenhängende Sätze zu vertrauten Themen)

B2 - Selbstständige Sprachverwendung (klare, detaillierte Texte mit Argumentation zu verschiedenen Themen aus dem Interessensgebiet)

C1 - Fachkundige Sprachkenntnisse (klare, gut strukturierte Texte zu komplexen Themen mit ausführlichen Begründungen)

C2 - Annähernd erstsprachliche Kenntnisse (klare, flüssige, komplexe Texte in angemessenem Stil)

	A1	A2	B1	B2	C1	C2	Das kann ich nicht einschätzen
Deutsch	<input type="radio"/>						
Englisch	<input type="radio"/>						
Andere Sprache 1: <input type="text"/>	—	—	—	—	—	—	—
Andere Sprache 2: <input type="text"/>	<input type="radio"/>						
Andere Sprache 3: <input type="text"/>	<input type="radio"/>						
Andere Sprache 4: <input type="text"/>	<input type="radio"/>						
Andere Sprache 5: <input type="text"/>	<input type="radio"/>						
Andere Sprache 6: <input type="text"/>	<input type="radio"/>						
Andere Sprache 7: <input type="text"/>	<input type="radio"/>						

Welche Medien nutzen Sie in Ihren Sprachen? Bitte berücksichtigen Sie für die Antworten Ihre Mediennutzung der letzten sechs Monate.

Ich sehe Filme/Serien (ggf. auch mit Untertiteln).

Ich sehe keine Filme/Serien.

Deutsch

Englisch

Andere Sprache 1:

Andere Sprache 2:

Andere Sprache 3:

Andere Sprache 4:

Ich lese Bücher.

Ich lese keine Bücher.

Deutsch

Englisch

Andere Sprache 1:

Andere Sprache 2:

Andere Sprache 3:

Andere Sprache 4:

Ich lese Zeitungen/Zeitschriften.

Ich lese keine Zeitungen/Zeitschriften.

Deutsch

Englisch

Andere Sprache 1:

Andere Sprache 2:

Andere Sprache 3:

Andere Sprache 4:

Ich höre Radio/Podcasts/Hörbücher.

Ich höre kein Radio/keine Podcasts.

Deutsch

Englisch

Andere Sprache 1:

Andere Sprache 2:

Andere Sprache 3:

Andere Sprache 4:

Ich nutze Instagram/TikTok und Ähnliches.

Ich nutze Instagram/TikTok und Ähnliches nicht.

Deutsch

Englisch

Andere Sprache 1:

Andere Sprache 2:

Andere Sprache 3:

Andere Sprache 4:

Ich nutze Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal und Ähnliches.

Ich nutze Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal und Ähnliches nicht.

Deutsch

Englisch

Andere Sprache 1:

Andere Sprache 2:

Andere Sprache 3:

Andere Sprache 4:

Ich spiele Video-/Computer-/Konsolenspiele.

Ich spiele keine Video-/Computer-/Konsolenspiele.

Deutsch

Englisch

Andere Sprache 1:

Andere Sprache 2:

Andere Sprache 3:

Andere Sprache 4:

Falls Sie weitere Medien nutzen, dann geben Sie diese und die Sprachen, in denen Sie die Medien nutzen, bitte hier an:

Welche Sprachen möchten Sie noch lernen?

Sprache
Ihre Begründung...

[Schliessen](#)

WEITERE SPRACHE EINTRAGEN

Personenbezogene Angaben

Wie alt sind Sie?

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie? [Mehrfachantwort möglich]

Deutsch

Folgende Staatsangehörigkeit(en):

Das weiß ich nicht./ Das möchte ich nicht sagen.

In welchem Studiengang studieren Sie?

Für welche Schulart studieren Sie?

Welche Studienfächer studieren Sie?

Studienfach 1:

Studienfach 2:

Vertiefungsfach (Grundschullehramt):

Studieren Sie eine oder mehrere Fremdsprachen?

Ja. Ich studiere eine bzw. mehrere Fremdsprachen.

Nein. Ich studiere keine Fremdsprache(n).

Das möchte ich nicht angeben.

Falls Sie noch Kommentare oder Fragen zum Thema sowie zum Fragebogen haben, dann ist hier Platz dafür:

Vielen Dank für das Ausfüllen!